

Determinantes da obesidade sarcopênica em crianças: uma revisão integrativa

Anne Kéren Carvalho Barbosa¹, Maria Clara Borges Ferreira¹, Andressa Silva Sousa²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243625>

RESUMO:

Introdução: A obesidade infantil tem crescido globalmente e, quando associada à perda de massa e força muscular, configura a obesidade sarcopênica, condição que pode comprometer o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. **Objetivo:** Explorar os determinantes da obesidade sarcopênica em crianças de 0 a 10 anos, consolidando evidências sobre essa condição. **Métodos:** Foi realizada uma revisão integrativa, conduzida conforme as diretrizes do PRISMA. A busca foi feita nas bases PubMed, SCIELO e LILACS, incluindo artigos publicados nos últimos 10 anos em português e inglês. Foram selecionados estudos observacionais que abordassem os determinantes e os fatores associados à obesidade sarcopênica em crianças. **Resultados:** Foram incluídos três estudos internacionais sobre o tema. A prevalência de obesidade em crianças variou entre as pesquisas; entretanto, em todas foi observada uma associação consistente entre o excesso de gordura corporal e a redução da força e da massa muscular, independentemente do método de avaliação utilizado. Além disso, a obesidade sarcopênica mostrou-se relacionada a fatores genéticos, comportamentais, nutricionais e socioeconômicos. **Conclusão:** Conclui-se que a obesidade sarcopênica é uma condição multifatorial e em expansão na infância, ressaltando a necessidade de critérios diagnósticos específicos, detecção precoce e estratégias preventivas voltadas à atenção primária à saúde.

Palavras-chave: Crianças; Obesidade; Obesidade infantil; Sarcopenia.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT